

AValiação DO POTENCIAL CARREADOR E ANTIMICROBIANO DE NANOPARTÍCULAS DE FERRITAS DE ZINCO, NÍQUEL E COBALTO ENCAPSULADAS COM SiO₂ E FUNCIONALIZADAS COM ANTIMICROBIANO

Amanda Santos Abreu^{1a}; Hanstter Hallison Alves Rezende^{1b}; Richard Landers^{2b}; Alexandre Pancotti^{3b}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Jataí-GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física, Campinas, SP, Brasil

³ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Física / Pós-Graduação

As ferritas surgem como uma abordagem alternativa para combater a resistência dos microrganismos aos antimicrobianos por proporcionarem ação mais direcionada e prolongada. Assim, o objetivo deste trabalho é funcionalizar nanopartículas de ferritas de Ni, Co e Zn, modo que apresentem o antimicrobiano em sua superfície e o liberem em meio fisiológico. Foram utilizadas metodologias para caracterização e análise da ligação antibiótico-ferrita, como Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Espectroscopia no Infravermelho (FTIR), Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios X (XPS), Fluorescência de Raios X (XRF) e Difração de Raios X (DRX), além dos testes de Concentração Inibitória Mínima, Teste de Sensibilidade a antimicrobianos, e Concentração Bactericida Mínima para avaliar a atividade antimicrobiana do material sintetizado. Através do difratograma foi possível observar uma estrutura cristalina condizente com a literatura, e com a Espectroscopia Fotoelétrons de Raios X foi possível determinar a composição das ferritas, verificar o encapsulamento das ferritas com SiO₂ e confirmar a funcionalização. Posteriormente, a ligação do antibiótico às ferritas funcionalizadas foi confirmada pela presença de bandas de absorção relacionadas ao antibiótico Cloridrato de Moxifloxacino no espectro infravermelho, além da visualização da inibição bacteriana nos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos. Conclui-se que as ferritas de zinco e níquel apresentaram atividade antimicrobiana principalmente frente à *Staphylococcus aureus*, em contrapartida a *Pseudomonas aeruginosa* apresentou resistência ao composto, e os resultados sofreram variação em decorrência da concentração, difusão do antibiótico no meio de cultura e tempo de contato com a bactéria.

Palavras-chaves: Antimicrobianos; Funcionalização; Óxidos metálicos; Resistência bacteriana.

a: amandaabreu@discente.ufj.edu.br

b: hanstterhallison@ufj.edu.br

c: landers@ifi.unicamp.br

d: apancotti@ufj.edu.br